

обработки воды электрокоагуляцией.

При использовании растворимых электродов и в первую очередь алюминиевых имеем:

-если применяется реагентная коагуляция, то увеличивается содержание ионов SO_4^{2-} , что не имеет места при электрокоагуляции и, даже больше того, происходит снижение этих анионов;

-если применяется реагентная коагуляция, то происходит снижение величины рН, что ведет к дестабилизации обрабатываемой воды, при электрокоагуляции происходит увеличение рН, что способствует стабилизации обрабатываемой воды;

-если применяется реагентная коагуляция, то для полноты протекания процессов необходимо подщелачивать воду, такая необходимость при электрокоагуляции отпадает;

-если применяется реагентная коагуляция, то как правило, увеличивается солесодержание обрабатываемой воды, при электрокоагуляции общее солесодержание снижается.

Из содержания рассмотренного предложения вытекают явные преимущества применения электрокоагуляции по сравнению с обычной реагентной коагуляцией, применяемой в настоящее время.

Список использованных источников

1. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -Л.: Стройиздат, Ленингр.отд-ние, 1987. -312 с.

2. Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченка В.А. и др. Очистка воды электрокоагуляцией. –Киев: Будивельник, 1978, -112с.

3. Алладустов У.Б., Холов Ф.М. Очистки высокомутных вод электрокоагуляцией с последующим тонкослойным осветлением. Монография, LAMBERT Akademic Publishing - 2021, -97 с.

4. Алладустов У.Б., Коагуляция частиц взвеси за счет продуктов электродных реакций Проблемы архитектуры и строительства. Научно-технический журнал.. Самарканд-2022. 32-33 стр. Специальный выпуск.

5. Алладустов У.Б. Современная технологическая схема подготовки питьевой воды в малых системах водоснабжения Проблемы архитектуры и строительства. Научно-технический журнал. Самарканд-2019. №3. –116-118 стр.

ОҚОВА СУВЛАРНИ ПЕСТИЦИДЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ.

Алиев Махмуд Куватович.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети, доцент, т.ф.н.

Раджабов Шахзод Аминжон угли.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети, магистр.

Аннотация. Қишлоқ хўжалиқ экинларига пестицидлар билан ишлов бериш натижасида ерости ва ерусти сув хавзалари жадал суръатлар билан ифлосланмоқда. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиқ экинларига, боғларга пестицидлар билан ишлов берилганда ҳосил бўлган оқова сувларни тозалаш усуллари ўрганилган. Ўзбекистон ҳудудларида пестицидларни қишлоқ хўжалиқ экинларида ишлатилгандан кейин ерости ва ерусти сув хавзаларига таъсири ўрганилган.

Аннотация. В результате обработки сельскохозяйственных культур пестицидами подземные воды и поверхностные водоемы быстро загрязняются. В данной статье рассматриваются методы очистки сточных вод, которые образуются при внесении

пестицидов в сельскохозяйственные культуры и сады. Изучено влияние пестицидов на грунтовые воды и поверхностные водоемы после их использования в сельскохозяйственных культурах в регионах Узбекистана.

Annotation. As a result of the treatment of crops with pesticides, groundwater and surface water bodies are quickly polluted. This article discusses methods for treating wastewater that is generated when pesticides are applied to crops and orchards. It is noted that chlorinated benzene is used in the production of pesticides, fungicides and deodorants all over the world. Chlorinated benzene is considered one of the strongest and most toxic. The article explores the combined use of ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis methods for wastewater contaminated with pesticides. It is recommended to use nanophotocatalysts to protect the environment. The effect of pesticides on groundwater and surface water bodies after their use in agricultural crops in the regions of Uzbekistan has been studied.

Кириш. Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалик экинларига пестицидлар билан ишлов бериш жадал сурьатлар билан олиб борилаётганлиги муносабати билан, улардан чиқаётган сувлар, ер ости сувларини ифлослантирилаётгани долзарб масалалардан бирига айланган.

Асримизнинг энг глобал муаммоларидан бири сув ҳавзаларини ифлосланишини олдини олишдан иборатдир. Республикамиз қишлоқ жойларининг деярли барчасида оқова сувлар қайта тозаланмасдан ер ости сувларига сингдирилиб юборилади. Бу эса ер ости сизот сувларини ифлосланишига олиб келади.

Ҳозирги пайтда сув ҳавзаларининг ифлосланишини олдини олишга жуда катта аҳамият берилмоқда. Маиший оқова сувлар маълум бир иншоотларда тозаланиб, яна сув ҳавзаларига оқизилади. Шу билан бирга сув ҳавзалари маълум даражада ифлосланади. Кейинги йилларда ҳукуратимиз томонидан қатор қарорлар қабул қилиниб, улар асосан сув ҳавзаларининг санитария ҳолатларини яхшилашга қаратилганлиги ишотимиз далилидир, [1]. Биз қуйида пестицидларнинг охири авлодларини оқова сувлар таркибидан тозалашнинг мукамаллашган усулларининг таҳлили масалаларини кўриб чиқамиз.

Методология. 1. Озонлаш йўли билан саноат оқова сувларини пестицидлардан тозалаш.

Намуна сифатида имдоклоприд (ИМД) олинди. Оқова сувларни тозалаш жараёнини жадаллаштириш учун қуйидаги оксидлаш технологияларидан фойдаланилди: тўғридан-тўғри озонлаш; электрогидравлик уриш ва озонлаш; ультрабинафша нурлар ва озонлаш; перекись водород ва озонлаш.

Перекись водород билан тозалашда рН 2-10 гача ўзгартирилди ва ҳар хил катализаторлар ишлатилди: диоксид титан; диоксид марганец; темир (2) тузи. Ҳамма тажрибаларда ИМДнинг концентрацияси ўзгармади. Демак, перекись водород саноат оқова сувларидан ИМДни ажратиш қобилиятига эга эмас экан.

Саноат оқова сувларидаги ИМДни электрогидравлик уриш ва озонлаш жараёни лаборатория шароитида ўрганилди. Лаборатория қурилмасининг электрик схемаси 1- расмда келтирилган.

1-расм. Электрогидравлик уриш ва озонлаш жараёнининг электрик схемаси.

Конденсатордаги кучланиш шундай оширилиши лозимки, ҳаво оралиғида ўз-ўзидан тешик ҳосил бўлсин ва конденсаторда йиғилган барча энергия бир вақтнинг ўзида суюқликдаги ишчи ораликка ўтсин. Бу ерда катта кувват қисқа электр импульси шаклида ҳосил бўлади. Кейин бу жараён маълум сизим ва кучланишда 3-5 секунд давомида қайтарилади. Лаборатория қурилмасидаги конденсаторнинг сизими $C=0,25$ мкф, конденсатордаги заряд кучланиши $U=27000$ В, суюқликдаги электродлар орасидаги масофа 20 мм-ни ташкил этади.

1мг ИМДга 1 мг озон қўшилди ва 1 минут давомида ИМД эритмаси озон билан юқори кучланиш остида контактда бўлди. Ишлов берилган эритманинг спектрограммаси 2- расмда кўрсатилган.

2-расм. Озон ва электрогидравлик уриш билан ишлов берилган ИМД эритмасининг спектрограммаси.

- 1- 20 мг/л ИМД эритмасининг бошланғич спектри.
 - 2- Озон ва электрогидравлик уриш билан ишлов берилган ИМД эритмасининг спектри.
- 3-расм. Ультрабинафша нурлантириш орқали ИМД эритмасига ишлов бериш спектри.
- 1- ИМДнинг бошланғич спектри.
 - 2- 20 секунд УФ нурлантириш таъсир этгандан сўнгги спектри.

Тўғридан-тўғри озонлашга қараганда озон ва электрогидравлик уриш билан ишлов берилганда ИМДнинг ажралиш эффекти 25-30 фоизга ошди. Бу усулнинг камчилиги кўп миқдордаги электр энергиясининг сарф бўлишидир.

2. Оқова сувларни пестицидлардан тозалашда ультрабинафша нурларини қўллаш.

УФ нурлантириш манбаи сифатида кварцли аргон-ртуть лампа ишлатилди. Лаборатория тажрибасининг электрик схемаси 3-расмда келтирилган.

3-расм. Оқова сувларни ИМДдан тозалашда УФ-нурлантиришни қўллашнинг экспериментал қурилмасининг схемаси.

1-Петри чашкаси, 2- ИМД эритмаси, 3- УФ нурлантириш, 4- ДРЛ-250 маркали кварц лампаси, 5- дроссель, 6- конденсатор.

ИМДнинг деструкцияси биринчи 20 секунд давомида яхши натижа берди, яъни 80 фоизга яқин эффект берди, кейинчалик эса жараён секинлашди. Бунга сабаб катта концентрациядаги квантларнинг молекулага урилиш эҳтимоллиги ҳам катталигидадир, (3- расм). Тажрибалар натижасига кўра маълум бўлдики, УФ-нурлантириш остида ИМДни фотолиз этиш жараёни тез кечади, бу эса қурилманинг ўзида пестицид деструкцияга учрайди, деган хулосага келинади, [2].

3. Саноат оқова сувларини нитратлардан тозалаш технологиясининг такомиллашган усуллари

Ўзбекистонда кўпгина шахар ва туман марказлари ер ости сув манбаидан ичимлик суви сифатида фойдаланиладилар. Сув таъминотининг 64% ер ости сув манбасига тўғри келади. Охирги 20-30 йил мобайнида кишлок хўжалик экинларига кўп миқдорда минерал ўғитлар солиниши муносабати билан, грунт сувларининг минераллашуви кескин ортмоқда. Нитратнинг ер ости сувидаги концентрацияси ўртача 140 мг/л ни ташкил этмоқда, [3]. Рухсат этилган концентрация эса 45 мг/л, [4]. Демак, рухсат этилган концентрациядан камида уч баробар ортик. Бу эса ер ости сув манбаларини ичимлик суви истеъмоли учун ишлатишдан аввал нитратларни тозалаш усуллари қўллашни тақозо этади.

Ичимлик сувида азотли минералларнинг (аммоний, нитратлар, нитритлар) бўлиши инсон организмида кислородга бўлган талабни кучайишига олиб келади. Азотли моддалар ер ости сувларига табиий ва антропоген йул билан тушади. Азотли моддалар манбаси локал ёки катта майдонли характерига эга бўлиши мумкин. Асосий табиий манбаларига қўйидагилар киради: тупроқ таркибидаги азот, биологик чўкмалар, атмосфера ёғинлари. Асосий антропоген манбаларига қўйидагилар киради: азот ўғитлари, септиклардан тушадиган оқова сувлар, чорва фермалари, саноат ва маиший-хўжалик оқова сувлари. Бу ҳолат ер ости суви таркибининг ёмонлашувига олиб келади, асосан нитратларнинг ва нитритларнинг миқдори 2-3 ПДКдан 10-16 ПДКгача ошиб кетди, [4].

Артезиан сувларининг асосий зарарланиш кўрсаткичлари қўйидагилар: азот аммоний, нитрат, перманганат оксидланиш. Республикамиз табиий сув манбаларида азотли бирикмаларнинг кўпайиб кетиши, антропоген юктамаларни камайтириш йулларини, ичимлик сувини сифатини яхшилашнинг замонавий усуллари қўллашни тақозо этади, [5,6].

Натижалар. Саноат оқова сувларини тозалаш ва кишлок хўжалик экинларини суғоришдан кейин ҳосил буладиган пестицидларни миқдорини, ерусти сув хавзаларида рухсат этилган миқдорини қўйидаги жадвалда кўришимиз мумкин.

Хўжалик-маиший оқова сувлар тозаланиб ерусти сув хавзаларига ташлашнинг рухсат этилган меъёрий концентрациялари.

1-жадвал.

Кўрсаткичлар	Меъёр	Натижалар
1.Ичак таёкчалари гурухи бактериялари сони, 1 литрда	1000	1200
2.Касаллик таркатувчи энтеробактерий, бактериялар сони, 1 литрда	-	-
3.Муаллак заррачалар, мг/л	1,5	7,5
4.Водород курсатгич (рН)	6-9	7,4
5.Курук колдик, мг/л	1000	1560
6.Азот аммония (NH ₄ ⁺), мг/л	1,5	6,1
7.Азот нитратлар (NO ₃ ⁻), мг/л	45	92
8.Азот нитритлар (NO ₂ ⁻), мг/л	3	5,5
9.Умумий каттиклик, мг-экв/л	7	9,3
10.Сульфатлар (SO ₄), мг/л	400	930
11.Хлоридлар (Cl), мг/л	250	395
12. Кислородга булган биологик талаб, мг O ₂ /л	3,0	15,9
13.Марганец (Mn), мг/л	0,1	0,46
14.Мис (Cu), мг/л	1,0	2,2
15.Темир (Fe), мг/л	0,3	1,5
16.Рух (Zn), мг/л	3,0	13,9
17.Кислородга булган кимёвий талаб, мг O ₂ /л	15,0	75,0
18.Фосфатлар, мг/л	1,1	4,7
19.Алюминий (Al), мг/л	0,2	0,9
20.Кадмий(Cd), мг/л	0,001	0,005
21.Никель (Ni), мг/л	0,1	0,29
22.Симоб (Hg), мг/л	0,0005	0,0009
23.Кургошин (Pb), мг/л	0,03	0,15
24.Хром (Cr), мг/л	0,05	0,25
25. Бутахлор, мг/л	0,04	0,1
26. Хлорорганик бирикмалар, мг/л	0,5	1,1
27. Диоксин, мг/л	0,3	0,6
28. Фосфорорганик бирикмалар, мг/л	0,3	0,7
29. Фенол, мг/л	0,06	0,1
30. Пестицидлар, мг/л	2,8	4,1

Республикамызда шахарларга ва туман марказларига ичимлик сув етказиб бериш ва тозалаш станциялари эски технологиялар билан ишлаб келмоқда, маънавий эскирган, таъмир талаб қурилмаларга эга ва кўпчилиги самарали ишламайди. Қишлоқ аҳоли жойларида марказлашган сув таъминоти деярли қурилмаган, оқова суварини оқизиш тизимлари қурилмаган. Охири йилларда азотли бирикмаларни табиий сув манбаларига ташлаш бир мунча камайди, [4]. Тошкент вилоятини ер ости сувларидаги нитратнинг миқдори ҳақидаги маълумотлар биринчи жадвалда келтирилган. 1- жадвалдан кўринишича сув олиш скважиналарида нитратнинг миқдори рухсат этилган концентрациядан ошиб кетганлиги аниқланди.

2-жадвал. Ионитларнинг алмашиниш ҳажмини аниқлаш жадавали.

Ионитлар маркази	Ионитларнинг алмашиниш ҳажми, мг-экв/л	
	динамик	тўлиқ
«Purolite NRW-600(OH)»	130	2105
«AB-17-8чС»	100	1200
«LewatitMonoPlus® SR 7»	118	1344

Ер ости суви, ер усти суви манбаига қараганда узоқ вақт нитратларни ўзида сақлаб қолиш қобилиятига эга. Бунинг сабаби ер ости сув манбаларида биологик ўз-ўзини тозалаш жараёни содир бўлмайди ва гидродинамик жараёнлар ҳам жуда секин кечади.

Ичимлик сувини аммоний азотдан, нитратдан ва нитритдан тозалаш технологиясига қуйидаги жараёнлар қиради: оксидлаш, сорбция, ион алмашиниш, электродиализ, тескари осмос ва ҳаво пуркаш.

Агар нитрат ва нитрит ионларининг концентрацияси 3 ПДҚдан ошмаса, ион алмашиниш фильтрлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бу фильтрларни тўлдириш, ажратиб олинадиган ионларнинг характериға боғлиқ. Тажриба натижалари бўйича қуйидаги юқори асосли анионитлар нитратларни ажратиш бўйича энг яхши натижаларни берган: “Purolite” NRW-600 (OH). “LewatitmonoplusSR7”, “AB-17-8чС”.

Хулоса. Республикамиз табиий сув манбаларида азотли бирикмаларнинг кўпайиб кетиши, антропоген юктамаларни камайитириш йулларини, ичимлик сувини сифатини яхшилашнинг замонавий усулларини қўллаш тавсия этилди.

Ичимлик сувида азотли минералларнинг (аммоний, нитратлар, нитритлар) бўлиши инсон организмда кислородга бўлган талабни кучайишига олиб келади. Азотли моддалар ер ости сувларига табиий ва антропоген йул билан тушиши тахлил этилди.

Оқова сувларни тозалаш жараёнини жадаллаштириш учун қуйидаги оксидлаш технологияларидан фойдаланилди: тўғридан-тўғри озонлаш; электрогидравлик уриш ва озонлаш; ультрабинафша нурлаш ва озонлаш; перекись водород ва озонлаш. Тахлил натижаларига кура ультрабинафша нурлаш ва озонлаш жараёни ичимлик сувидаги азотли минералларнинг камайишини энг оптимал усули деб топилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикасида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2018 йил 30 ноябрь, ПҚ-4040-сон.

2. Margoum C., Malessard C., Gouy V. Предотвращение загрязнения природных вод пестицидами. Investigation of various physicochemical and environmental parameter influence on pesticide sorption to ditch bed substratum by means of experimental design. *Chemosphere*. 2006. 63, N 11, с. 1835-1841. Англ.

3. Гуринович А.Д. Очистка воды от пестицидов улучшенными окислительными технологиями / Гуринович А.Д. , Житенёв Б.Н., Любчук Ю.Е. // Вестник Брестского государственного технического университета, БрГТУ, 2018, № 2 (110) /Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика, геоэкология, с.132-134.

4. Состояние окружающей среды Республики Узбекистан : нац. доклад / Ўзбекистон Республикаси экология, атроф- муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги Т., 2019. – 150 с.

5. Житенёв Б.Н. Снижение массовой концентрации нитратов в воде шахтных колодцев для